

УДК 33, 004.8
ББК 65.01, 32.816

DOI 10.24411/2073-0454-2020-10049
© М.А. Лазарев, А.А. Ласкин, 2020

Научные специальности: 08.00.01 — экономическая теория; 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством; 05.02.05 — роботы, мехатроника и робототехнические системы

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ КАК СТАВКА В ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИГРЕ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Максим Александрович Лазарев, главный специалист (Департамент научных конференций и Всероссийских проектов), кандидат педагогических наук

Вольное экономическое общество России (125009, Москва, ул. Тверская, д. 22 «а»)

E-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@bk.ru

Александр Анатольевич Ласкин, проректор по научной работе, доктор педагогических наук, профессор

Международная академия образования (121433, Москва, ул. Большая Филевская, д. 28, корп. 2)

E-mail: al.laskin@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются перспективы цифровизации ближайшего будущего с точки зрения кибербезопасности и стандартизации. Разбирается рынок робототехники в России и его развитие в контексте зарубежного опыта. Внимание акцентируется на вопросе робототехники как части цифровой экономики. Дается оценка существующих мер поддержки робототехники в России; предлагается подход к развитию отрасли с акцентом на фокусные инструменты поддержки.

Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступность, цивилизация, стандарты, цифровизация, цифровая экономика, хакеры, iot, будущее, робототехника, сквозные технологии, развитие рынка, меры поддержки, плотность роботизации, технологическая колонизация.

CYBER SECURITY AS A BET IN A CIVILIZATIONAL GAME IN THE TERMS OF THE DIGITAL ECONOMY

Maksim A. Lazarev, chief specialist (Department of scientific conferences and all-Russian projects), candidate of pedagogical sciences

Free Economic Society of Russia (125009, Moscow, ul. Tverskaya, d. 22 «a»)

E-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@bk.ru

Aleksandr A. Laskin, vice-rector for scientific work, doctor of pedagogical sciences, professor

International Academy of Education (121433, Moscow, ul. Bolshaya Filevskaya, d. 28, corp. 2)

E-mail: al.laskin@yandex.ru

Abstract. Prospects of digitalization of the near future from the point of view within the framework of cybersecurity and standardization are considered. The market of robotics in Russia and its development in the context of foreign experience is understood. Attention is focused on the issue of robotics as part of the digital economy. There is an assessment of existing robotics support measures in Russia, as well as an approach to the development of the industry with a focus on focus support tools.

Keywords: cybersecurity, cybercrime, civilization, standards, digitalization, digital economy, hackers, iot, future, robotics, cross-cutting technologies, market development, support measures, robotic density, technological colonization.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Лазарев М.А., Ласкин А.А. Кибербезопасность как ставка в цивилизационной игре в контексте цифровой экономики. Вестник Московского университета МВД России. 2020;(1):219–222.

На сегодняшний день цифровизация происходит во всех областях экономики, технического прогресса, культуры и быта. Это необратимый факт, который нужно принять и научиться с ним жить. Тем более, что возможные плюсы от внедрения умных методов, умных устройств и прогрессивного технологического подхода к старым вопросам, поистине неисчислимы. Как и у любого прогресса, у цифровизации мира есть обратная сторона, и в данном случае ставка в этой цивилизационной игре настолько же серьезна, насколько серьезна и возмож-

ность выигрыша [4, с. 268–269], т.е., высокотехнологичное будущее, которое не могло пригрезиться и фантастам.

Иными словами, люди на ответственных постах и мы, эксперты, лидеры мнений, должны четко осознавать, что цифра на сегодняшний день стала оружием массового поражения. Именно в этом качестве она становится наиболее влиятельным фактором, который уже сегодня формирует политический и общественный ландшафт планеты [1, с. 224–235; 3]. Ограничимся только одним примером: так называе-

мые русские хакеры и их влияние на весь ход истории Запада в разрезе гипотетического влияния на президентские выборы в США 2016 г. Тесты показали, что были эти хакеры в природе или не были — не факт, но адекватной защиты у американских машин для голосования нет.

Именно в ракурсе безопасности следует посмотреть на цифровизацию не только в аспекте умных домов в умных городах, которые нам всем принесут счастье прогресса.

Для того, чтобы картина подобной утопии хоть немного приблизилась к реальности, нужны совокупные усилия всего мира, всех ведущих держав, на которые будут ориентироваться остальные. Не США, не Германия, не Россия по отдельности, но весь мир, если он хочет не только прогрессировать, — но и просто выжить в ближайшие 20 лет — должен идти к стандартизации некоей безопасности, к формированию не только экономического и социологического, но и ответственного понимания того, какого джина выпускает из бутылки хотя бы тот же *IoT*, вводимый в масштабах планеты.

Да, умные заводы и производства, автоматизация процессов принесет колоссальную выгоду экономике, преодолев первоначальную инерцию мышления о роботах, которые всех лишат рабочих мест. Но без концентрации усилий — значительных, гораздо более значительных, чем сейчас, усилий — на безопасности умной отрасли, мы не только не достигнем устойчивого прогресса, но и поставим под удар такие вещи, которые раньше и присниться не могли. Остановить завод со смартфона — это уже реальность. Взломать *wi-fi* самолета с земли — реальность. Сбить корабль с курса, сидя на пляже — реальность. Что будет через пять лет, мы не можем даже предположить. Но должны. Обязаны предположить уже сегодня и начать разрабатывать глобальные меры защиты от цифровых угроз, иначе будущее нас просто перемелет как зернышко.

Цифровая безопасность — это огромный аспект. Он очень сложный и он очень большой. Это отрасль зачастую не имеет странового признака, так как все влиятельные компании стали трансконтинентальные. Находясь в одном информационном поле, компании производят короткие и некороткие услуги, и капитализируются в одном месте, а предоставляют услуги всему миру. Мы все видели, как с помощью цифры создаются революции, как с помощью циф-

ры совершаются утечки, мешаются политические карты [2, с. 28–30]. И теперь уже и производства, и корпорации сталкиваются лицом к лицу с таким новым явлением, которое называется новым словом «кибертерроризм» [5, с. 240–243].

Мы с вами стали понимать, что это огромная проблема, которая может коснуться каждого. И когда цифрой управляются поезда, самолеты и наша жизненно важная, критическая инфраструктура, то мы становимся заложниками этой цифры, уже переходя в живую реальность. И мы понимаем, что неправильное управление этой цифрой может приводить к колоссальным жертвам уже в реальной жизни людей.

Тут как раз Организация Объединенных Наций, как представляется, должна работать с точки зрения стандартизации. Мы видим колоссальное расхождение подходов к хранению персональных данных среди стран. Различные абсолютно штрафы — в десятки и сотни раз — различные абсолютно требования. Мы видим, что, помимо формирования стоимости этого цифрового актива, должны появиться такие понятия, как формирование безопасности цифрового профиля, например, ваши персональные данные, помимо того, что они имеют какую-то стоимость у корпораций, должны иметь и безопасность как характеристику. Ответственность должна быть не только со стороны потребителей, но и со стороны тех, кто на них зарабатывает. И на сегодняшний день, когда это углубляется биоданными, вашими отпечатками пальцев, *FaceID* и другими вещами, это получает очередной новый виток к требованиям безопасности.

Здесь нужно долго и упорно работать над стандартизацией, и это необходимо потому что кибертерроризм и кибертерракты вошли в нашу реальность так прочно, что мы уже не удивляемся. Вот, например, такая, уже ставшая привычной и не вызывающая никаких эмоций кроме легкой досады, вещь, как массовая эвакуация. Когда это стало обычным событием? На протяжении двух лет в столицах идут эвакуации в торговых центрах со звонками с Интернета и письмами с Интернета от неопознанных роботов, которые массово рассылают этот уже такой террористический спам, который наносит огромный урон экономике. Там цифры очень колеблются, но это сотни остановленных торговых центров, более 200 тыс. эвакуированных в течение

года, и это остановка бизнеса на это время. Можем вернуться на минуту к экономическому ракурсу: если все это складывать и считать ущерб, причиненный экономике, мы будем видеть, что безопасность в цифре — это тоже некий ограничивающий фактор и развития цифры в том числе.

Развивать цифру нужно, но нужно это делать безопасно. Огромный акцент и фокус необходимо делать именно на безопасности, расценивая цифру и развитие цифровых услуг и как новую опасность для общества, как новый вызов обществу. Тут должны появиться совершенно новые уровни международных стандартов, международных договоренностей, потому что теракты в этой области могут расследоваться только при дружной работе множества стран. И наша система, которая позволяет по закону Яровой как-то сохранять трафик, анализировать его в дальнейшем на предмет каких-то преступных действий и расследовать киберпреступления, — этого недостаточно при отсутствии содействия других стран. Потому что тот же телефонный терроризм показал, что трассировка проходит через десять, двадцать стран, и только мгновенная реакция и стандарты работы спецслужб по раскрытию подобных инцидентов могут помочь их раскрыть. Мы с вами до сих пор не видим по этому телефонному терроризму ни наказанных, ни пойманных.

Это, к сожалению, большая проблема, которая касается нас непосредственно, наших детей, нашего безопасного будущего. И нужно понимать, что за цифрой и развитием цифры есть огромная опасность с точки зрения безопасности. И неважно, Google это или какие-то другие агрегаторы, «большая четверка» или как там было сказано. Нет. Эта информация переместилась туда, большая часть нашей жизни переместилась туда, и опасность и преступность тоже перемещаются сейчас туда. Мы каждый год наблюдаем с вами колоссальный рост, экспоненциальный рост преступности в Интернете. Даркнет растет колоссальными объемами. Именно там вы сейчас можете совершить любые незаконные операции. Вся преступность ушла в Интернет, и именно над этим нужно слаженно работать всем странам.

Хотелось бы поподробней остановиться на вопросе робототехники, которую в России зачастую рассматривают как одну из сквозных технологий. Это накладывает отдельные негативные эффекты на развитие данного технологического направления,

причина которых заключается в том, что, если рассматривать все технологии одинаково — 5G, искусственный интеллект, робототехнику — они получают одинаковые меры поддержки. Зачастую эти меры поддержки не работают эффективно для всех технологий, которые есть в России и рассматриваются как сквозные.

Рынок робототехники делится на два ключевых сегмента. Первый сегмент — это промышленная робототехника, т.е. все, что используется на предприятиях. Второй сегмент — это сервисная робототехника. В промышленной робототехнике Россия уже упустила возможности развития производства данного класса технологий.

На текущий момент в России только 4% установленных за год роботов — это роботы, произведенные внутри страны. Объем рынка робототехники в России — 1 тыс. установленных роботов год. В Китае — 130 тыс. роботов в год. Объемы российского рынка совершенно несравнимы с зарубежными странами. России необходим другой подход по развитию данного направления.

Другой показатель, применяемый для анализа рынка робототехники, — плотность роботизации, или количество роботов в отношении на 10 тыс. рабочих отрасли. В Южной Корее этот показатель составляет около 700 роботов на 10 тыс. рабочих. В США, Германии, Японии порядка 300–400 роботов на 10 тыс. рабочих, в Китае 100. В России плотность роботизации находится на отметке в четыре робота на 10 тыс. рабочих. Это указывает на уровень развития российской промышленности, роботизации, автоматизации. Нельзя говорить о цифровой экономике в отсутствие цифровизации базиса и использования основных технологий.

Статистика о рынке сервисной робототехники в России отсутствует. Неизвестно, сколько роботов производится в России и какой вклад в экономику осуществляется. Нет учета того, какое количество людей занято в данном сегменте экономики. Нет оценки экономического эффекта от внедрения роботов, к примеру, для нужд сельского хозяйства — одной из перспективных тем для России.

Задача, которая стоит перед представителями технологического сообщества и экономистами, — посчитать экономический эффект и простимулировать использование данных технологий сфокусированно в отдельных отраслях.

Какие общие задачи стоят для развития робототехники? Сейчас не существует даже ОКВЭД, по которым можно замерять и отмечать, что существуют робототехнические компании, объем их выручки, объемов новых рынков. Неизвестен вклад в экономику, вклад в развитие отдельных регионов. Неизвестно число занятых и как обучать людей, менять образовательные программы для подготовки кадров в новые технологические области для применения данных технологий.

Россия получила политический вызов. Лидирующие страны в области робототехники — Китай, США, Южная Корея и Япония; 5–10 лет назад эти страны разработали дополнительные меры поддержки развития и продвижения робототехнической отрасли не только в разработках, но и применении технологий, в том числе зарубежных.

Что наблюдается сейчас? Российское робототехническое сообщество активно взаимодействует с зарубежными коллегами из Китая и США, других стран. По результату общения становится явной перспектива технологической колонизации через 15–20 лет, такая же, как в сфере смартфонов и компьютеров. Россия будет так же использовать роботов, которых производят в Китае или в Южной Корее. Это вполне реально. Сейчас даже в области промышленной робототехники это произошло.

Что сейчас нужно делать? Нужно корректировать существующие меры поддержки, рассматривать новые рынки и делать фокусные меры поддержки. Это должен быть не набор сквозных технологий. Например, для развития рынка промышленной робототехники нужно поддерживать модернизацию производства и выдавать льготные кредиты. Сегодня даже по инструментам поддержки Фонда развития промышленности на проект использования роботов, внедрения роботов в промышленность зачастую инструменты недоступны по причине несоответствия суммы займа и стоимости робототехнического проекта.

Робототехника должна занять достойное и объемное место в повестке развития цифровой экономики. Необходимо сотрудничество бизнеса, государства и исследовательских организаций, в том числе в

вопросах экономической оценки того, как робототехника будет влиять на экономику нашей страны.

Литература

1. *Васильев Д.В., Ласкин А.А.* Противодействие преступлениям в сфере цифровой экономики и правовое обеспечение при работе с подростками и молодежью // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2018. Т. 7. № 1. С. 224–235.
2. *Каменская Е.А.* Положение экономической безопасности в условиях развития цифровой экономики // Научные исследования. 2019. № 1 (27). С. 28–30.
3. *Лазарев М.А., Подвойский В.П., Ласкин А.А.* Профессиональная деформация руководителей. Новый Быт: ГБПОУ МО «Чеховский техникум», 2018.
4. *Лазарев М.А.* Мифологическая картина мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2017. Т. 6. № 2. С. 268–269.
5. *Сараджева О.В.* Экономическая безопасность как основной компонент национальной безопасности России. // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 4. С. 240–243.

References

1. *Vasil'ev D.V., Laskin A.A.* Protivodeystvie prestupleniyam v sfere tsifrovoy ekonomiki i pravovoe obespechenie pri rabote s podrostkami i molodezh'yu // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyy al'manakh. 2018. T. 7. № 1. S. 224–235.
2. *Kamenskaya E.A.* Polozhenie ekonomicheskoy bezopasnosti v usloviyakh razvitiya tsifrovoy ekonomiki // Nauchnye issledovaniya. 2019. № 1 (27). С. 28–30.
3. *Lazarev M.A., Podvoyskiy V.P., Laskin A.A.* Professional'naya deformatsiya rukovoditeley. Novyy Byt: GBPOU MO «Chekhovskiy tekhnikum», 2018.
4. *Lazarev M.A.* Mifologicheskaya kartina mira // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyy al'manakh. 2017. T. 6. № 2. S. 268–269.
5. *Saradzheva O.V.* Ekonomicheskaya bezopasnost' kak osnovnoy komponent natsional'noy bezopasnosti Rossii. // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2015. № 4. S. 240–243.